

SUN'IY INTELLEKT – KICHIK BIZNES SUB'EKTLARIDA TASHKIL ETILGAN BALIQ YETISHTIRISHGA IXTISOSLASHGAN XO'JALIKLAR FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VOSITASI SIFATIDA

Vazirov Azamat Yoqubjonovich

mustaqil tadqiqotchi

Namangan Davlat texnika universiteti

email: azamatvazirov81@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14914633>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy texnologiyalaridan biri hisoblangan sun'iy intellektning kichik biznes sub'ektlarida tashkil etilgan baliqchilik yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarda qo'llashning asosiy xususiyatlari, muammolari, yechimlari, erishiladigan natijalar taxlil qilingan.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, raqamli texnologiya, kichik biznes, baliqchilik xo'jaligi, mashinali o'qitish, katta hajmdagi axborotlar, sensorli qayd etgich, suv osti kameralari.

Аннотация. В данной статье при применении искусственного интеллекта, который считается одной из основных технологий развития цифровой экономики анализируются основные особенности, проблемы, решения и результаты субъектов малого бизнеса, специализированных хозяйств выращивания рыб.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровые технологии, малый бизнес, рыбоводство, машинное обучение, информация, датчики, подводные камеры.

Abstract. In this article, using artificial intelligence, which is considered one of the main technologies for the development of the digital economy, the main features, problems, solutions and results of small businesses and specialized fish farming enterprises are analyzed.

Keywords: artificial intelligence, digital technology, small business, fish farming, machine learning, big data, sensor recorder, underwater cameras.

Bugungi kunda barcha sohalarga, xususan iqtisodiyot tarmoqlariga ham sun'iy intellekt texnologiyalari kirib kelmoqda. Mazkur zamonaviy texnologiyalarga iqtisodiyot tarmoqlarida unumdorlik va samaradorlikni oshirib, biznesda ulkan foyda olishning zamonaviy yechim sifatida qaralmoqda. Sun'iy intellekt texnologiyalarining imkoniyatlari ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlarini yengillashtirmoqda.

Sun'iy intellekt dunyodagi ilg'or kompaniyalarning 1/3 qismidan ko'prog'i tomonidan investitsiyalar uchun ustuvor yo'nalishga aylanadi va global yalpi ichki mahsulot o'sishi uchun asos bo'lib xizmat qilmoqda.

O'zbekistonda ham axborot-texnologiyalar va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish orqali yaqin kelajakda innovatsion taraqqiy etgan yetakchi davlatlar qatoridan o'rin egallash ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Sun'iy intellekt texnologiyalarining ahamiyati va salohiyatini yuksak baholgan holda mamlakatimizda ham ularni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Chunki texnologik taraqqiyot davrida sun'iy intellekt hayotning turli sohalari rivojlanishiga ta'sir qiluvchi asosiy omilga aylanib bormoqda.

Mamlakatimizda sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan, sohalarga sun'iy intellekt texnologiyalarini tadbiq etish maqsadida 2021 yil 17 fevralda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4996-sonli “Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori qabul qilindi.

Mazkur qarordan ko'zlangan maqsad – “Raqamli O'zbekiston – 2030” Strategiyasiga muvofiq sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish va ularni mamlakatimizda keng qo'llash, raqamli ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatini va ularning yuqori sifatini ta'minlash, ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratishdir.

Shuningdek, ushbu hujjat sun'iy intellektni qo'llashning asosiy yo'nalishlari va tamoyillarini, shuningdek, yaqin va uzoq istiqbolda ushbu sohani kompleks shakllantirish uchun shart-sharoitlarni belgilovchi Sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada, davlat boshqaruvi tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarini ishlab chiqish va ulardan foydalanishda yagona talablar, javobgarlik, xavfsizlik va shaffoflikni belgilovchi normativ-huquqiy bazani ishlab chiqish, aholi manfaatlari yo'lida davlat xizmatlari ko'rsatish sifatini yaxshilashni nazarda tutadi. O'z navbatida, ma'lumotlarni qayta ishlashda davlat organlarining samaradorligini oshirish uchun sun'iy intellekt texnologiyalaridan keng foydalanish, foydali texnologik yechimlarni ishlab chiqish bo'yicha fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlarni o'tkazish va ularni keyinchalik tijoratlashtirishni rag'batlantiruvchi sun'iy intellekt sohasida innovatsion ishlanmalarning mahalliy ekotizimini yaratish kabi maqsad-vazifalarni amalga oshiriladi [1].

Qarorda sun'iy intellekt texnologiyalarining qaysi sohalarda qay tarzda qo'llanilishi, bu borada ko'zda tutilgan vazifalar ham to'liq o'z aksini topgan.

2024 yil 14 oktyabrda PQ-358-sonli “Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030 yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori qabul qilindi.

Mazkur qarorga muvofiq «Raqamli O'zbekiston — 2030» strategiyasida belgilangan maqsad va vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida “Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030 yilga qadar rivojlantirish strategiyasi” tasdiqlandi.

Qarorda sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish bo'yicha ustuvor yo'nalishlardan biri etib qishloq xo'jaligi sohasida hosildorlikni prognoz qilish, qishloq xo'jaligi resurslarini boshqarish, ekinlar, parranda, baliq va chorva mollarini yetishtirish jarayonlarini monitoring qilish belgilandi [2].

Qarorda ta'kidlanganidek, baliq yetishtirish jarayonida, xususan, kichik biznes sub'ektlarida tashkil etilgan baliq yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarda sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish natijasida qanday iqtisodiy samaradorlikka erishiladi?

Kichik biznes sub'ektlarida tashkil etilgan baliq yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanilganda insonlar tomonidan ko'p vaqt va kuch sarflash orqali bajariladigan, ba'zan esa umuman bajarilishi mushkul bo'lgan vazifalarni qisqa fursat ichida bajarilishi mumkin bo'ladi. Baliq yetishtirish jarayoni suv ostida sodir bo'lganligi sababli sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida suv ostidan olingan axborotlarga asoslanib ushbu jarayon bilan bog'liq bo'lgan muhim qarorlarni qabul qilish imkoniyati yaratiladi.

Shu o'rinda sun'iy intellekt tushunchasiga qisqacha to'xtalib o'tsak.

Sun'iy intellekt inson bilim va ko'nikmalarini aylantirishga qodir bo'lgan dasturiy majmua bo'lib, rejalashtirish, muammolarni hal qilish, maslahat berish, shuningdek, vazifalarni

bajarish jarayonida o'rganish va o'z ishlarini yaxshilashni amalga oshiradi. Inson fikrlashi miyaning neyron hujayralariga asoslangan bo'lib, sun'iy intellekt esa neyron tarmoqlari asosida amalga oshiriladi. Sun'iy intellektdan foydalanish har qanday jarayonni avtomatlashtiribgina qolmay, balki uni inson, tashkilot yoki ishlab chiqarishning muayyan vazifasiga muvofiq olib borish imkonini beradi. Sun'iy intellektdan foydalanish vaqt o'tishi bilan yanada samarali bo'ladi, neyron tarmog'i tafsilotlarni va ehtiyojlarni qanchalik yaxshi bilsa, u yaxshi ishlaydi. Dastlab, ko'pchilik sun'iy intellekt faqat matnlarni tarjima qilish, ob'ektlarni tanib olish va inson nutqining ma'nosini bilib olish mumkinligini taxmin qildi. Lekin 2020 yilga kelib, ko'nikmalar ro'yxati shunchalik kengaydiki, u bir necha sahifani egalladi. Hozirda sun'iy intellekt hayotimizning ko'plab sohalarida qo'llanilmoqda, jumladan internet, tibbiyot, biznes, qishloq xo'jaligi, transport va x.k [6].

Techtarget.com professional media-resursiga ko'ra, sun'iy intellekt – bu texnologiyalarning intellektual faoliyatga taqlid qilish, masalan, axborot va berilgan qoidalardan o'rganish, mantiqiy xulosalar chiqarish va o'z qarorlarini to'g'rilash qobiliyatidir. Sun'iy intellekt ekspert tizimlarini yaratish, tabiiy til ma'lumotlarini qayta ishlash, nutqni aniqlash va mashinani ko'rish hamda boshqalar uchun ishlatiladi [4].

Kichik biznes sub'ektlarida tashkil etilgan baliq yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishdan asosiy maqsad esa sohada biznes yuritayotgan tadbirkorlarga mazkur texnologiyalar yordamida aniq hisob-kitoblarga asoslangan ma'lumotlarni taqdim etish orqali baliq yetishtirish jarayoni bilan bog'liq bo'lgan muhim qarorlarni qabul qilishda amaliy tavsiyalar berishdir.

Kichik biznes sub'ektlarida tashkil etilgan baliq yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarda qo'llaniladigan sun'iy intellekt texnologiyalari sodir bo'lishi mumkin bo'lgan xatoliklarni minimallashtirishda, baliqlarning rivojlanish jarayonlariga ta'sir etuvchi turli omillarni tahlil etish orqali tadbirkorlarga muhim va xolisona axborotlarni taqdim etish bilan samaradorlikni oshirishda yordam beradi.

Baliq yetishtirish sohasida qo'llaniladigan sun'iy intellekt texnologiyalarining asosiy tarkibiy qismlari sensorli qayd etgich(datchik)lar tizimi, suv osti kameralar tarmog'i, baliqlarni oziqlantirish uskunalari va to'g'ridan-to'g'ri sun'iy intellekt texnologiyalaridan iboratdir.

Sensorli qayd etgich(datchik)lar tizimi suvning haroratini o'lchaydi, suvdagi erigan kislorod va korbonat angidrid miqdorini aniqlaydi, shu bilan birgalikda ba'zi sensorli qayd etgich(datchik)lar ogohlantirish signallari berish vazifasini ham bajaradi. Sensorli qayd etgich(datchik)lar tizimi uzatgan axborotlar aniqlangan muammoni hal etilguncha yoki navbatdagi tahlillar amalga oshirilguncha avtomatik tarzda saqlab boriladi.

Sensorli qayd etgich(datchik)lar tizimi qurilmalari baliq yetishtirish jarayoniga mas'ul bo'lgan xodimlar hamda tadbirkorning smartfoniga yoki planshet kompyuteriga internet tarmog'i orqali ulangan bo'lib, tadbirkorlar qaerda bo'lishlaridan qat'iy nazar axborot olish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Kichik biznes sub'ektlarida tashkil etilgan baliq yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarda sun'iy intellekt texnologiyalaridan asosan baliqlarni oziqlantirish ishlarida keng qo'llaniladi. Baliq ozuqasi baliq yetishtirish jarayonida eng muhim ahamiyatga ega bo'lgan omil bo'lib, har kunlik oz miqdorda bo'lsa ham tejamkorlikka erishish butun vegetatsiya davri mobaynida katta miqdorda iqtisodiy samaraga erishishni ta'minlaydi. Ushbu sohada faoliyat olib borayotgan har bir biznesmen ozuqa uchun sarflanadigan xarajatlarni kamaytirish va daromadlarini oshirishni hojlaydi. Oziqlantirish jarayonda ishlatiladigan sun'iy intellekt texnologiyalari ozuqa granulalarini sezadigan va baliqlarning to'yanligini aniqlaydigan dastur

bilan ta'minlangan bo'ladi. Yuqori aniqlik bilan ishlaydigan suv osti kameralari baliqlarni oziqlantirishni samarali tashkil etish uchun tasvirga oladi va biomassani aniq baholaydi. Maxsus suv osti kameralari yordamida baliq boqilayotgan hovuzlardagi yuqori aniqlikda ushbu hovuzdagi baliqlar uchun qancha miqdordagi ozuqa berilishi va qaysi vaqt oralig'ida berilishi kerakligi aniqlanadi. Xattoki, suv ostidagi kameralar tarmog'i operatorlarga baliqlarning oziqlanishiga qarab ozuqa berish jarayonini sekinlatish yoki butunlay to'xtatish bo'yicha tavsiya beradi. Natijada baliq ozuqalari isrof bo'lishi va ortiqcha sarf xarajatlar amalga oshirilishi oldini olinadi.

Kichik biznes sub'ektlarida tashkil etilgan baliq yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarda sun'iy intellekt texnologiyalaridan baliq kasalliklarini samarali aniqlash uchun ham foydalaniladi. Suv havzasida paydo bo'lgan zararkunanda mayda jonivorlar va baliq kasalliklarini erta aniqlash tadbirkorlar uchun juda ham muhim, chunki kasallik qancha erta bosqichda aniqlansa unga qarshi kurashish shunchalik ijobiy natija beradi. Sohada faoliyat boritayotgan tadbirkorlarning esa iqtisodiy yo'qotishlari kam bo'ladi.

Rivojlangan xorijiy mamlakatlarning baliq yetishtirish sohasidagi sun'iy intellekt texnologiyalarini yaratish borasidagi ishlaridan birgina misol keltiramiz. Yaponiyaning Kinday universiteti qoshidagi akvakulturani o'rganish ilmiy-tadqiqot instituti olimlari baliqchilik xo'jaliklari uchun suv havzasidagi baliqlarni saralashga yordam beradigan avtomatlashtirilgan tizim yaratishdi. Ushbu sun'iy intellekt texnologiyasi Microsoft operatsion tizimi yordamida ishlovchi tasvirlarni tahlil qilish texnologiyalariga asoslangan bo'lib, suv havzasidagi baliqlarni saralashning avtomatlashtirilgan tizimidir. Texnologiya suv havzasidagi baliqlar va ular orasidagi bo'shliq, ya'ni oraliq masofani aniqlash maqsadida ularni tahlil qiladi, so'ngra turli o'lchamdagi baliqlarni saralovchilar qanday ishlashi uchun mashinali o'rganishda tekshiriladi. Tadqiqotchilar ushbu kashfiyotni kichik biznes sub'ektlarida tashkil etilgan baliq yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarda ish yuklamasini kamayishiga va samaradorligini ortishiga yordam beradi deb hisoblamoqdalar. Shuningdek, yapon olimlari tomonidan sun'iy intellektga asoslangan texnologiya platformasidan foydalanib, suvning optimal oqimini hisoblash va nasoslarni avtomatik sozlash uchun dastur ham yaratilgan.

Kichik biznes sub'ektlarida tashkil etilgan baliq yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarda sun'iy intellekt texnologiyalarini amaliyotga keng joriy etishda bir qator muammolar ham mavjud. Jumladan, sun'iy intellekt texnologiyalarini sotib olish uchun kichik biznes vakillaridan katta miqdorda mablag' talab etilishi, mazkur texnologiyalardan foydalanuvchi mutaxassis kadrlar yetishmasligi, energiya ta'minotidagi uzilishlar, suv havzalarining sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash uchun mos kelmasligi kabi muammolar shular jumlasidandir.

Ushbu muammolarni hal etish uchun avvalo davlat miqiyosida sun'iy intellekt sohasidaga malakali mutaxassislarni tayyorlash ishlariga katta e'tibor qaratilishi, baliq yetishtirish sohasida qo'llaniladigan milliy sun'iy intellekt texnologiyalarini yaratishni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, binobarin mazkur zamonaviy texnologiyalardan barcha turdagi baliqchilik xo'jaliklari foydalanish imkoniyatiga ega bo'lsin, baliqchilik xo'jaliklarida intensiv usulda baliq yetishtiriladigan kichik hajmli suv havzalari barpo etilishini ko'paytirish, energiya taminotidagi muammolarni muqobil energiya manbalari bilan hal etilishi lozim deb hisoblaymiz.

Xulosa qilib aytganda, mazkur yo'nalishda ilmiy tadqiqotlar olib borish zamon talabidir. Biznesning turli sohalarida, xususan kichik biznes sub'ektlarida tashkil etilgan baliqchilik xo'jaliklarida yuqori intellektual texnologiyalardan foydalanishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi. Zero, kichik biznes sub'ektlarida

tashkil etilgan baliq yetishtirishga ixtisoslashgan xo‘jaliklarda sun‘iy intellekt texnologiyalarini joriy etilishi baliq yetishtirish mahsuldorligini oshirish, mehnat unumdorligiga erishishning zamonaviy yechimidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 17 fevraldagi "Sun‘iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish choratadbirlari to‘g‘risida” gi PQ-4996-son qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 14 oktyabrdagi " Sun‘iy intellekt texnologiyalarini 2030 yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” gi PQ-358-son qarori.
3. Абдрахманова Г. И., Вишнеvский К. О., Гохберг Л. М. и др. Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение: доклад к XX Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 9–12 апр. 2019 г. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2019.
4. Архипов Л.И. Большие данные и искусственный интеллект в бизнесе: развитие и регулирование // Big Data and Advanced Analytics. – 2020. – № 6-3. – с. 122127.
5. Гулямов С.С., Джуманиязова М.Ю., Мирзанова Н.М. Технологии искусственного интеллекта в экономике. Учебник. Т. ТФИ. 2022.
6. Gulyamov S.S., Shukurov J.S., Muxitdinova M.X. Sun‘iy intellekt texnologiyalarini o‘zbekiston iqtisodiyoti tarmoqlarida qo‘llashning tahlili.// "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" (Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron jurnali – 2022. №6. 256-264 бет. DOI: https://doi.org/10.55439/EIT/vol10_iss6/a27
7. Дудин М.Н., Шкодинский С.В. Тенденции, возможности и угрозы цифровизации национальной экономики в современных условиях // Экономика, предпринимательство и право. – 2021. – № 3. – с. 689-714. – doi: 10.18334/epp.11.3.111785
8. Шкор О.Н., Севзюк Ч.А. Искусственный интеллект в Digital-маркетинге // Big Data and Advanced Analytics. – 2020